

MINISTRY OF SPORTS OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN
SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT

"SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS: PROBLEMS, SOLUTIONS AND PROSPECTS"

The Collection of the International
Scientific and Practical Conference

PARIS 2024

2024

NOVEMBER 14

www.uzjtsiti.uz

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
MINISTRY SPORTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIIY TADQIQOTLAR INSTITUTI
SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION AND
SPORT**

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA ILMIIY TADQIQOTLAR:
MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”**

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami
2024-yil 14-noyabr**

**“SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE
AND SPORTS: PROBLEMS, SOLUTIONS AND PROSPECTS”**

**The collection of the International scientific and practical conference
November 14, 2024**

“Jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy tadqiqotlar: muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami.- Chirchiq.: 2024. – 680 b.

Tashkiliy qo‘mita:

M.Mirjamolov -	JTSITI direktori - tashkiliy guruh raisi;
R.Matkarimov -	O‘zDJTSU rektor - tashkiliy guruh a‘zosi;
M.Arziqulov	Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi;
F.Kerimov	JTSITI yetakchi ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
L.Xolmurodov	O‘zDJTSU bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi;
X.Atamuratov	JTSITI direktor o‘rinbosari - tashkiliy guruh a‘zosi;
A.R.Xodjiyev	JTSITI direktor o‘rinbosari - tashkiliy guruh a‘zosi;
A.Masharipov	JTSITI bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi;
D.Tashnazarov	JTSITI Ilmiy kotibi - tashkiliy guruh kotibi;
G‘.Xo‘jamkeldiyev	JTSITI katta ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
M.Azizov	JTSITI katta ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
A.Xamidjonov	JTSITI katta ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
N.Karimov	JTSITI katta ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
L.Sobirova	O‘zDJTSU dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi;
N.Yusupov	O‘zDJTSU dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi;
N.Svetlichnaya	O‘zDJTSU o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi;
D.Egamov	JTSITI kichik ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
J.Axmatov	JTSITI magistranti - tashkiliy guruh a‘zosi;
D.Ibodullayev	JTSITI XB mutaxassisi - tashkiliy guruh a‘zosi;
J.Erkinov	JTSITI o‘quv-uslubiy bo‘lim mutaxassisi - tashkiliy guruh a‘zosi;

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institutida bo‘lib o‘tgan “Jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy tadqiqotlar: muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plamida Olimpiya va paralimpiya sport turlarini tahlil qilish va prognozlashtirishning ilmiy-nazariy ahamiyati, sport mashg‘ulotlarini tashkil qilishning ilmiy-amaliy asoslari, sportchilarni tayyorlashda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo‘llash samaradorligi, Sportchilarning XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya o‘yinlarda erishilgan natijalari muhokama qilinadi. Mualliflar to‘plamda chop etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning to‘g‘riligi uchun javobgardir.

Mas‘ul muharrir: p.f.b.f.d. (DSc), dotsent G‘.S.Xo‘jamkeldiyev

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institute Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ БЕГУНОВ НА 800 МЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ «POLAR TEAM PRO»

Бурнашев Рашид Ахадович

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Узбекистан, г. Чирчик

E-mail: burnashev@mail.ru

“POLAR TEAM PRO” YORDAMIDA 800 METR MASOFAGA YUGURUVCHILARNING YURAK QON-TOMIR TIZIMINI REAKSIYASINI O‘RGANISH.

Burnashev Rashid Ahadovich

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chirchiq shahri, O‘zbekiston

E-mail: burnashev@mail.ru

REACTION STUDY OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF 800-METER RUNNERS USING “POLAR TEAM PRO”

Burnashev Rashid Ahadovich

Uzbek State University of Physical Education and Sports

Uzbekistan, Chirchik city

E-mail: burnashev@mail.ru

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, бег на 800 метров, «Polar Team Pro», мониторинг, частота сердечных сокращений, спортивная физиология.

Kalit so'zlar: yurak qon-tomir tizimi, 800 metrda yugurish, Polar Team Pro, monitoring, yurak qisqarish soni, sport fiziologiyasi.

Keywords: cardiovascular system, 800m run, Polar Team Pro, monitoring, heart rate, sports physiology.

Введение. Изучение реакции сердечно-сосудистой системы (ССС) спортсменов, особенно бегунов на средние дистанции, таких как 800 метров, имеет важное значение для повышения их спортивных достижений и предупреждения перетренированности. Учитывая высокий уровень физических нагрузок, к которым подвержены бегуны в этом виде спорта, мониторинг физиологических параметров в реальном времени с использованием высокотехнологичных средств, таких как система «Polar Team Pro», становится необходимостью. «Polar Team Pro» представляет собой систему, позволяющую измерять частоту сердечных сокращений (ЧСС), уровень стресса, нагрузки и восстановление спортсмена в динамике и с высокой точностью [3]. Это дает возможность тренерам и специалистам получать объективные данные о состоянии ССС спортсменов, что позволяет оптимизировать тренировочные программы и повысить их эффективность.

Целью исследования является изучение реакции сердечно-сосудистой системы (ССС) спортсменов-бегунов на дистанции 800 метров с использованием технологий мониторинга, «Polar Team Pro». Система «Polar Team Pro» позволяет оценивать в реальном времени частоту сердечных сокращений, уровень стресса и восстановление спортсменов, что способствует более точному определению адаптационных возможностей организма и прогнозированию эффективности тренировочного процесса.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 5 спортсменов-бегунов в возрасте 22–25 лет, имеющих квалификацию кандидата в мастера спорта в беге на дистанцию 800 метров. Средний спортивный стаж участников составил 4 года. Все испытуемые дали согласие на участие в эксперименте и были проинформированы о его целях и условиях.

Для измерения физиологических параметров использовалась система «Polar Team Pro», которая позволяет фиксировать ЧСС, а также оценивать уровень нагрузки и восстановление. Датчики «Polar Team Pro» крепились на грудь спортсменов перед началом тренировочного занятия и снимались сразу после его окончания. Данные передавались на устройства тренеров и специалистов в режиме реального времени.

Все участники прошли стандартную тренировочную нагрузку, включающую разминку, пробежку на 800 метров и заминку [5]. Во время пробежки и в течение пяти минут после нее фиксировались показатели ЧСС и уровня нагрузки. После завершения всех тренировок данные обрабатывались с использованием программного обеспечения «Polar Team Pro».

Для анализа результатов применялись методы описательной статистики. Для определения достоверности различий между показателями использовался критерий Стьюдента при уровне значимости $p < 0,05$ [4].

Результаты исследования. Реакция ССС у спортсменов на 800-метровую дистанцию была значительной. В результате анализа данных «Polar Team Pro» выявлено, что средний пиковый уровень ЧСС составил $190,2 \pm 8,4$ уд/мин, что соответствует 95,3% от максимального уровня ЧСС участников. Уровень нагрузки во время бега достиг $8,2 \pm 0,6$ баллов по шкале Polar, что является высоким показателем. Восстановление ЧСС после завершения бега занимало от 3 до 5 минут, что свидетельствует о высокой интенсивности нагрузки.

Использование «Polar Team Pro» позволило также оценить изменения уровня нагрузки и стресса. Уровень стресса во время выполнения основной части нагрузки составил $4,6 \pm 0,4$ по шкале Polar, что соответствует средней степени стресса. Показатели ЧСС быстро снижались в течение первых двух минут после окончания нагрузки, а затем их падение замедлялось. Такие данные указывают на активизацию процессов восстановления уже в первые минуты после нагрузки. Полученные данные свидетельствуют о высокой реакции ССС у бегунов на 800 метров на нагрузку, что соответствует характеристикам анаэробной работы при данной интенсивности. Показатели, зарегистрированные с помощью «Polar Team Pro», подтверждают [1], что нагрузка при преодолении дистанции 800 метров приводит к резкому повышению ЧСС и уровня стресса, что свидетельствует о высокой степени физиологической мобилизации организма. Восстановление ССС в первые пять минут после нагрузки указывает на достаточные адаптационные возможности у обследуемых спортсменов [2].

Данные мониторинга могут служить ценным источником информации для корректировки тренировочных планов, определения оптимальных зон интенсивности и предотвращения перетренированности. Система «Polar Team Pro» позволяет проводить мониторинг ЧСС и уровня нагрузки с высокой точностью, что важно для своевременного выявления критических нагрузок.

Выводы. Использование «Polar Team Pro» для мониторинга реакции ССС у бегунов на 800 метров доказало свою эффективность. Технология предоставляет объективные данные, которые помогают тренерам и спортивным врачам анализировать текущий уровень адаптации организма спортсменов к нагрузкам и корректировать тренировочные программы. Результаты исследования могут использоваться для улучшения методов тренировок и предупреждения избыточных нагрузок, что в конечном итоге способствует повышению спортивных результатов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дембо А.Г., Клещев Е.Н. Адаптация сердечно-сосудистой системы спортсменов к физическим нагрузкам // Журнал спортивной физиологии. – 2018. – №2. – С. 45–51.
2. Иванов П.Л., Сидоров А.А. Анализ восстановления спортсменов после средних дистанций // Физиология и спорт. – 2020. – Т. 12, №4. – С. 97–101.
3. Josha H.A. «Polar Team Pro». Техническое руководство по использованию системы // Polar Electro Oy, 2022.

"Scientific Research in the Field of Physical Culture and Sports: Problems, Solutions and Prospects"

The Collection of the International Scientific and Practical Conference

4. Смирнов В.И., Петров К.С. Технологии мониторинга в спортивной медицине // Журнал спортивной науки. – 2019. – №3. – С. 33–39.

5. Степанов М.М. Проблемы перетренированности в спорте и способы их решения // Спортивная медицина и реабилитация. – 2021. – Т. 9, №1. – С. 74–79.

"Scientific Research in the Field of Physical Culture and Sports: Problems, Solutions and Prospects"

The Collection of the International Scientific and Practical Conference

MUNDARIJA

I SHO'BA. OLIMP IYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASHTIRISHNING ILMIIY-NAZARIY AHAMIYATI		
1.	J.J.Jumaniyozov - <i>Paravelosportchilarni velosiped haydash texnikasiga o'rgatish</i>	4
2.	J.J.Jumaniyozov - <i>Characteristics of technical training of paracyclists</i>	7
3.	L.B.Sobirova, F.T.Usmonova - <i>Malakali parataekvondochilarni koordinatsion qobiliyatini takomillashtirish metodikasi</i>	9
4.	Ж.Ш.Дадабоев, Н.К.Светличная - <i>Проблемы инклюзивного образования и адаптивной физической культуры в школах узбекистана</i>	12
5.	D.R.Ibodullayev <i>Imkoniyati cheklangan bolalarni jismoniy rivojlanishida ippoterapiyani ahamiyati</i>	15
6.	G.D.Po'latova - <i>Yuqori malakali para yadro uloqtiruvchilarning musobaqaoldi tayyorgarligi tuzulishi bosqichining asosiy jihatlari</i>	17
7.	X.A.Abduraxmonova <i>Imkoniyati cheklangan boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy rivojlanishida yengil atletikaning o'rni</i>	19
8.	Q.A.Umarov, O.A.Sadixonov - <i>Musobaqa oldi tayyorgarligida berilgan yuklama va uslublarni rejalashtirish</i>	23
9.	A.L.Lebeleva, S.V.Trukhachev, F.X.Kiraev - <i>Оценка гидродинамических показателей в паралимпийском плавании</i>	26
10.	Б.М.Джуманов - <i>Моделирование в соревновательной деятельности у дзюдоистов</i>	31
11.	N.N.Azizov, X.A.Isomiddinov - <i>Milliy kurashga bolalarni saralash samaradorligiga ta'sir etuvchi vosita va uslublarni qo'llash</i>	35
12.	I.I.Shagiyeu - <i>Yuqori malakali erkin kurashchilarni musobaqa oldi yuklamalarini rejalashtirishning o'rni va ahamiyati (ilmiy uslubiy adabiyotlar tahlili)</i>	38
13.	S.E.Usmonov - <i>Yuqori malakali erkin kurashchilarning musobaqa oldi maxsus jismoniy tayyorgarligini rejalashtirish</i>	42
II SHO'BA. SPORT MASHG'ULOTLARINI TASHKIL QILISHNING ILMIIY-AMALIY ASOSLARI		
14.	A.Dyrov - <i>Отличительные особенности участия курсантов академии мвд республики узбекистан на различных соревнованиях по беговым дисциплинам</i>	45
15.	A.Dyrov - <i>Методика повышения специальной выносливости в беге на длинные дистанции курсантов академии мвд республики узбекистан</i>	49
16.	I.I.Shagiyeu - <i>Erkin kurashchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda uslubiy muammolari</i>	52
17.	S.N.Nasibaliyev - <i>Maktab o'quvchilarining umumiy jismoniy rivojlanishi uchun harakatli o'yinlarning ahamiyati</i>	56
18.	Sh.Sh.Qodirova - <i>Talabalarning kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarligini optimallashtirish shakllari</i>	59
19.	Z.Rakhimova - <i>The role of physical education and sports activities in the physical development and functional condition of female students</i>	63
20.	M.M.Artikov - <i>Optimizing training loads of young triathletes during the annual training cycle</i>	66
21.	M.A.Radjapov - <i>Kurashchilarni mashg'ulot jarayonida jismoniy tayyorgarligi</i>	69
22.	A.X.Melimuratov, R.B.Mamatova - <i>Dzyudo sport turida mashg'ulotlarini tashkil etish sifat darajasini oshirish</i>	72

"Scientific Research in the Field of Physical Culture and Sports: Problems, Solutions and Prospects"

The Collection of the International Scientific and Practical Conference

102.	F.J.Sattorqulova - <i>Badminton o'yin texnikasiga o'rgatish uslubiyati</i>	332
103.	Z.J.Sattorqulova - <i>Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi sportchi qizlarga 100 m masofaga g'ovlar osha yugurish texnikasini o'rgatish va takomillashtirish</i>	335
104.	A.Z.Xayrullayev - <i>Kurashchilar texnik mahoratini oshirish asoslarining tahlili</i>	339
105.	Sh.M.Djumanov - <i>Erkin kurashchilarning mashg'ulotlar samaradorligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati</i>	342
106.	D.E.Karimberdiyev - <i>Yunon-rum kurashida sportchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyasi</i>	346
107.	S.Q.Adilov - <i>Keksa yoshlilarning jismoniy faolligini maxsus mashqlar orqali oshirish</i>	349
108.	J.A.Kubitdinov - <i>Kurashchilarning taktik tayyorgarligini rivojlantirish</i>	352
109.	D.E.Karimberdiyev - <i>Erkin kurash sportchilarining o'quv yig'in va mashg'ulotlar samardorligini oshirish</i>	355
110.	Sh.M.Djumanov - <i>Malakali erkin kurashchilarning kuch sifatini rivojlantirish metodikasi</i>	358
111.	A.X.Melimuratov - <i>Physical training of sambo wrestlers in the training process</i>	361
112.	Ш.И.Алламуратов - <i>Оммавий спортни ривожланитириши давр талаби</i>	364
113.	A.X.Melimuratov, M.K.Abdugafforova - <i>The methodology of the development of technical and tactical training of wrestlers using a circular style</i>	366
114.	Z.R.Bo'riboev - <i>Дзюдочилар мусобақа фаолиятида “эпизод” ва “пауза” қисмларининг қиёсий таҳлили</i>	368
115.	Z.R.Bo'riboev - <i>Dzyudo kurashchilarning mashg'ulot jarayonida jismoniy tayyorgarligi</i>	371
116.	X.M.Qayumov - <i>Erkin kurash bilan shug'ullanuvchi sportchilarning musobaqa faoliyatida qarshi hujumda texnik harakatlaridan foydalanish samaradorligini oshirish</i>	374
III SHO'BA. SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH SAMARADORLIGI		
117.	X.X.Qurbonov - <i>O'rta masofaga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik siklida kuzgi-qishki mashg'ulot yuklamalarini bosqichli taqsimlash</i>	381
118.	X.X.Qurbonov - <i>O'rta masofaga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik siklida qishki-bahorgi mashg'ulot yuklamalarini bosqichli taqsimlash</i>	385
119.	X.X.Qurbonov - <i>O'rta masofaga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik siklida bahorgi-yozgi mashg'ulot yuklamalarini bosqichli taqsimlash</i>	389
120.	P.A.Бурнашев - <i>Изучение реакции сердечно-сосудистой системы бегунов на 800 метров с помощью «polar team pro»</i>	393
121.	P.A.Бурнашев - <i>Определение стоимости циклических тренировочных нагрузок у бегунов на 400 и 800 метров</i>	396
122.	Ш.М.Норқулов - <i>Енгил атлетика битирувчиларининг илмий тадқиқот ишларининг ташиқил қилиниши</i>	399
123.	Б.Ў.Турғунов - <i>Жисмоний маданият йўналиши талабаларини масофавий таълим тизимида ўқитишни ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг назарий асослари</i>	402
124.	О.Бахромов - <i>Ёш футболчиларни галабага эришишида мотивациянинг аҳамияти</i>	405
125.	X.A.Eshbayev - <i>Yosh futbolchilarning mashg'ulotlarida zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish</i>	410
126.	Б.З.Каримов - <i>Динамика некоторых физиологических показателей чсс и дыхательной системы в период тренировки у квалифицированных баскетболистов</i>	413